

Bundesamt für
Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Dienststelle Berlin • Postfach 11 02 60 • 10832 Berlin

Herrn Luke Tilson

E-Mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Referent

BEARBEITET VON
TELEFON
FAX
E-MAIL

[REDACTED]

IHR ZEICHEN
IHRE NACHRICHT VOM 29. August 2025

GESCHÄFTSZEICHEN
(bitte bei Antwort angeben)

DATUM 8. September 2025

Ausschließlich per E-Mail

Antrag auf Informationszugang nach § 1 des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) - Compliance-Regelungen für Beschäftigte in Bezug auf private Finanzgeschäfte

Sehr geehrter Herr Tilson,

mit E-Mail vom 29. August 2025 beantragen Sie beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Auskunft über die Frage, ob es am BVL Compliance-Regelungen für Beschäftigte in Bezug auf ihre privaten Finanzgeschäfte gibt. Für den Fall, dass solche Regelungen vorhanden sind, beantragen Sie die Zusendung der aktuellsten Version der Compliance-Regelungen.

Über Ihren Antrag entscheide ich nach §§ 1 Absatz 1, 10 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) wie folgt:

- I. Dem Antrag wird stattgegeben.
- II. Der Bescheid ergeht gebührenfrei.

Begründung:

Die Beantwortung der Anfrage erfolgt ausschließlich nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 5. September 2005 in der Fassung vom 19. Juni 2020. Regelungsbereiche des Umweltinformationsgesetzes (UIG) und des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) werden durch die Anfrage nicht berührt.

Zu I.

Es gibt am BVL keine hauseigenen Compliance-Regelungen für Beschäftigte in Bezug auf ihre privaten Finanzgeschäfte. Maßgeblich sind hier vielmehr die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Diese erfordern die jährliche Abgabe sogenannter „Unabhängigkeitserklärung“ durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BVL, die in den nachfolgend genannten Abteilungen des BVL tätig sind. Mit diesen Erklärungen sichern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, keine finanziellen oder sonstigen Interessen in zu haben, die ihre Neutralität beeinflussen könnten.

Im BVL erstreckt sich die Verpflichtung zur Abgabe einer Unabhängigkeitserklärung insbesondere auf die Abteilung 3 „Tierarzneimittel.“ Hier schreibt § 80 des Tierarzneimittelgesetzes (TAMG) vor:

„Die zuständigen Bundesoberbehörden und die zuständigen Behörden der Länder stellen im Hinblick auf die Gewährleistung von Unabhängigkeit und Transparenz sicher, dass mit der Zulassung, der Registrierung und der Überwachung befasste Angehörige der Zulassungsbehörden oder anderer zuständiger Behörden oder von ihnen beauftragte Sachverständige keine finanziellen oder sonstigen Interessen in der pharmazeutischen Industrie haben, die ihre Neutralität beeinflussen könnten. Diese Personen geben jährlich dazu eine Erklärung ab.“

Die Unabhängigkeitserklärung ist gegenüber dem BVL als für die Zulassung von Tierarzneimitteln zuständiger Bundesoberbehörde abzugeben.

Eine weitere Verpflichtung zur Abgabe einer Unabhängigkeitserklärung ergibt sich aus der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human-

und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur. Art. 63 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 regelt:

"Verwaltungsratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Berichterstatter und Sachverständige dürfen keinerlei finanzielle oder sonstige Interessen in der pharmazeutischen Industrie haben, die ihre Unparteilichkeit beeinflussen könnten. Sie verpflichten sich dazu, unabhängig und im Interesse des Gemeinwohls zu handeln und jährlich eine Erklärung über ihre finanziellen Interessen abzugeben. Alle indirekten Interessen, die mit dieser Industrie in Zusammenhang stehen könnten, werden in ein von der Agentur geführtes Register eingetragen, das von der Öffentlichkeit auf Wunsch bei den Dienststellen der Agentur eingesehen werden kann."

Die Erklärungen werden jährlich abgegeben. Die Abgabe dieser Erklärungen ist verpflichtend. Dies gilt allerdings nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 3 des BVL, die Mitglieder in EMA-Ausschüssen sind.

Eine weitere Verpflichtung zur Abgabe von Unabhängigkeitserklärungen betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 1 „Lebensmittelsicherheit,“ soweit diese Mitglieder der EFSA-Gremien sind (EFSA: European Food Safety Authority - Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit).

Die Verpflichtung zur Abgabe einer Unabhängigkeitserklärung ergibt sich aus Art. 37 Abs. 1 und 2 der „Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit“ (kurz: Lebensmittel-BasisVO EG):

„(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitglieder des Beirats und der Geschäftsführende Direktor verpflichten sich, im öffentlichen Interesse unabhängig zu handeln.

Zu diesem Zweck geben sie eine Verpflichtungserklärung sowie eine Interessenerklärung ab, aus der entweder hervorgeht, dass keinerlei Interessen bestehen, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden könnten, oder dass unmittelbare oder mittelbare Interessen vorhanden sind, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden könnten. Diese Erklärungen werden jedes Jahr schriftlich abgegeben.

(2) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien verpflichten sich, unabhängig von jedem äußeren Einfluss zu handeln.

Zu diesem Zweck geben sie eine Verpflichtungserklärung sowie eine Interessenerklärung ab, aus der entweder hervorgeht, dass keinerlei Interessen bestehen, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden könnten, oder dass unmittelbare oder mittelbare Interessen vorhanden sind, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen werden könnten. Diese Erklärungen werden jedes Jahr schriftlich abgegeben.“

Weitere Compliance-Regelungen gibt es für Mitarbeiterin und Mitarbeiter des BVL nicht.

Zu II.

Die Auskunft ergeht als einfache Auskunft gebührenfrei gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, Teil A Nr. 1.1 der Verordnung über Gebühren und Auslagen nach dem IFG (Informationsgebührenverordnung – IFGGebV).

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.